

GASTRONOMIYA SOHASI TERMINOLOGIYASINI SHAKLLANISH JARAYONING IJTIMOY-LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Muhammadiyeva Nodira Xudoyor qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gastronomiya sohasi terminologiyasini shakllanish jarayonida sodir bo'ladigan ijtimoiy hamda lingvistik hodisalar va ularning xususiyatlari ochib beriladi. Har bir sohaning o'z rivojlanish tarixi va tizimlari mavjud bo'lib, ushbu taraqqiyot yo'lida bir qator ijtimoiy jarayonlar mavjud bo'ladi. Ushbu sohadagi olib borilgan izlanishlar va qarashlar bilan mazkur maqolada ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: "taassurotlar iqtisodiyoti", "pazandachilik turizmi", "oziq-ovqat turizmi", "gastronomik turizm", gastronomik sayyoh, Xalqaro pazandachilik turizmi assotsiatsiyasi.

Abstract: This article reveals the socio-linguistic phenomena and their characteristics in the process of formation of terminology in the sphere of gastronomy. Each industry has its own history and development systems, and on the way to this development, there are a number of social processes. The article considers research and views in this area.

Keywords: "experience economy", "culinary tourism", "gastronomic tourism", "gastronomic tourism", gastronomic tourism, International Association of Culinary Tourism.

Аннотация: В данной статье раскрываются социально-лингвистические явления и их характеристики в процессе формирования терминологии сферы гастрономии. Каждая отрасль имеет свою историю и системы развития, и на пути к этому развитию проходит ряд социальных процессов. В статье рассмотрены исследования и взгляды в этой области.

Ключевые слова: «экономика впечатлений», «кулинарный туризм», «гастрономический туризм», «гастрономический туризм», гастрономический туризм, Международная ассоциация кулинарного туризма.

Gastronomiya asrlar davomida sezilarli darajada rivojlandi va gastronomik uslublar va har bir manzilning o'z oshxonasining rivojlanishini belgilaydigan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Masalan, Mennell (1985) o'rta asrlardan beri Angliya va

Fransiyada ovqatlanishning rivojlanishini kuzatadi va Parsa (1998) Amerikada G'arb oshxonasining rivojlanishini sarhisob qildi. Ushbu jildning 4-bobida Rosario Skarpato gastronomiya kontseptsiyasining rivojlanishini batafsil ko'rib chiqadi. Gastronomiyani termin sifatida aniqlash nafaqat juda qiyin, balki uni ma'lum bir soha misolida isloh qilish ham bir muncha murakkab jarayon hisoblanadi. Gastronomiyaning dastlabki rivojlanish o'choqlaridan boshlab tadqiq qilish va uni o'rganish ushbu sohani yanda mukammal tarzda tushunishga yordam beradi.

Bugungi kunda, biz bilmagan holda, "taassurotlar iqtisodiyoti" deb ataladigan narsa hayotimizda tobora muhim rol o'ynamoqda. Amerikalik B. Jozef Payn II va Jeyms Gilmor o'z tajribalarini to'rtinchi iqtisodiy taklif sifatida taqdim etishib, ushbu o'ziga xos taklifni quyidagicha izohlaydi. Biror kishi o'z his-tuyg'ularini rag'batlantirgan holda taassurotlarni sotib oladi, ya'ni, o'z-o'zini xursand qilishi, zavqlanishi uchun pul to'laydi. Ko'pgina kompaniyalar qiziqarli bo'lgan dasturlar tayyorlashadi va ularni bozorga sotish uchun taklif kiritishadi, shuningdek, ushbu sotuvda sayyohlik agentliklari ham o'z reklamalari bilan ishtirok etadilar.

Yuqorida tilga olingan kompaniyalar o'z mahsulotlarining his-tuyg'ularga ta'sirini ko'rib chiqadilar, agar bu mahsulotlar yetarlicha taassurotlar bilan to'ldirilgan bo'lsa, tayyor mahsulotni xaridorlarga taqdim etishadi. Shunday qilib, ba'zi mahsulotlar o'z tabiatiga ko'ra hissiy idrokga bog'liqdir. Ushbu mahsulotlar osongina gastronomik festivallar va gastronomik turlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Gastronomik turizm turizmning mustaqil yo'nalishi sifatida nisbatan yaqinda rivojlana boshladi. Turizmning ushbu yo'nalishiga bir qator ta'riflar va izohlar mavjuddir.

Ixtisoslashgan adabiyotlarda uning "culinary tourism" – "pazandachilik turizmi", "food tourism" – "oziq-ovqat turizmi", "gastronomic tourism" – "gastronomik turizm" kabi tushunchalari mavjud.

Ovqatlanish, degustatsiya, pazandalik, taomlar, vino, pivo va boshqalar - bularning barchasi gastronomik turizm turlaridir.

"Oshpazlik turizmi" atamasi birinchi marta 1998 yilda Ogayo shtati (AQSh) Bowling Green universitetining xalq madaniyati kafedrasi dotsenti L. Long tomonidan odamlar boshqa madaniyatlarni mahalliy taomlar orqali his qilishlari haqidagi fikrni ifodalash uchun kiritilgan.

Gastronomik turizm, yoki **oshxona turizmi**, turizmning asosiy turlaridan biri bo'lib, asosiy maqsadi, sayyohlarning ma'lum bir mamlakatga, sayohat qilishi asnosida, o'sha davlatning milliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyati bilan ham,

yaqindan tanishishidir. Gastronomik sayyoh, birinchi navbatda, madaniyatning ajralmas qismi hisoblangan, milliy va an'anaviy taomlarni, tayyorlash jarayoni, dasturxonga tortish usullari, ovqatlanish tartibi va pozitsiyalarini, ko'rish va bilish barobarida, sayohat qilayotgan davlatining, tarixini, iqtisodiyotini, davlat siyosati hamda mahalliy aholining e'tiqodlarini o'rganadi¹⁹.

Boshqacha aytganda, gastronomik turizm – bu mamlakatning milliy taomlari, mahsulot va taomlarni ishlab chiqarish va tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishish, shuningdek, kasbiy bilimlarni o'rgatish va oshirishga qaratilgan sayohatdir. Bugungi kunda gastronomik turizm turizmning eng tez rivojlanayotgan innovatsion sohalaridan biriga aylandi. Odamlar sayohat qilishda mintaqaviy va madaniy tajribalarni izlaydilar. Gastronomik turizmni turistlarni jalb qilish ob'ekti sifatida oziq-ovqat va ichimliklarni rivojlantirish va targ'ib qilishga qaratilgan turizm tarmog'i sifatida ham ko'rish mumkin.

Pazandachilik turizmi tarixiga nazar solsak, u haqida 2001-yilda Xalqaro pazandachilik turizmi assotsiatsiyasi (ICTA) asoschisi va prezidenti Erik Vulf ushbu turizmni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etganidan beri u sayohatning yangi tendensiyasi sifatida tilga olinmoqda. Keyinchalik bu qisqa hujjat oziq-ovqat va vino turizmiga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani va oziq-ovqat sayohatlariga bo'lgan so'rovlar mahalliy biznes va restavatorlarni o'sib borayotgan talabni qondirishga majburlashi haqidagi kitobga aylandi. E.Vulf quyidagi ta'rifni bergan: "Gastronomik turizm – bu Yerning narigi chekkasida ham, qo'shni ko'chada ham noyob, unutilmas taom va ichimliklarni izlash va ulardan bahramand bo'lishdir. Zero, biz mamlakatimiz yoki dunyo bo'ylab sayohat qilishdan tashqari, viloyatimiz, shahrimiz va hatto tumanimizda ham gastronomik turistga aylanishimiz mumkin"²⁰.

Pazandachilik turizmining maqsadi oziq-ovqat va sharobni sevuvchilarni ilhomlantirish, jo'shqin sayohatchilarga yo'nalishlarni o'rgatish va mahalliy oziq-ovqat tendensiyalari, pishirish usullari va taomlar, idishlar va ichimliklar tarixi bilan tanishish imkoniyatini berishdir. Sayyohlar oziq-ovqat va ichimliklar orqali dunyo bo'ylab turli xil manzillardagi madaniy suvlarning paydo bo'lishidan tortib ularning ommaga tatbiq etish yo'llari kabi tajribalarida ishtirok etishlari mumkin. Umuman olganda, gastronomik sayohat pazandachilik, oziq-ovqat namunalari, oziq-ovqat tendensiyalari, vinochilik va non pishirish bilan bog'liq keng ko'lamli tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin.

¹⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Gastronomik_turizm

²⁰ Вульф Эрик «Что такое гастрономический туризм». <http://www.worldoftravel.org/what-is-food-tourism>.

Turli shaharlardagi restoran haftaliklari, ovqatlanish tadbirlari va pazandachilik musobaqalari bilan bir qatorda, pazandachilik turizmi, masalan, vinochilik va pivo zavodlariga tashriflar, restoranlarga sayohatlar va oziq-ovqat sanoatiga tashriflar, konferensiyalar va professionallar - oshpazlar va oshxonalar kitoblari mualliflari ishtirokidagi boshqa tadbirlarda ishtirok etish va shuningdek, etnik oziq-ovqat mahsulotlarini tatib ko'rish kabi⁷⁴larni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "Oziq-ovqat" madaniy hududi alohida bir til hisoblanadi. Ingliz tilida so'zlashuvchi etnik guruhning gastronomik odatlari va afzalliklari ko'p asrlar davomida rivojlandi va har qanday madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan milliy oshxonalar asta-sekin yaratildi. Bugungi kunda har bir xalqning o'ziga xos oshxonasi bo'lib, leksik semantika ma'lum bir jamiyatning o'ziga xos madaniy muhiti va tajribasini aks ettiradi.

Ingliz tilidagi oshxonani o'rganish uning xilma-xilligi va milliy o'ziga xosligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Britaniya oshxonasi asrlar davomida shakllangan bo'lib, u tarixan mamlakat hududida bir nechta etnik guruhlar va turli madaniyat tashuvchilari bilan birga yashagan. Vaqt o'tishi bilan o'ziga xos farqlar Angliya, Shotlandiya, Irlandiya va Uels aholisining milliy til shaxsiyatining psixologik turlarida, shuningdek, oshxonalar an'analari va taomlarni afzal ko'rishda tobora ko'proq namoyon bo'la boshladi. Kanada, AQSh, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning etnik madaniyati tashuvchilari haqida ham shunday deyish mumkin.

Demak, pazandachilik va madaniyat doimo birgalikda bir butun tushuncha sifatida bir necha davrlar davomida shakllanib kelgan. Taom tayyorlash uchun tabiiy yoki kimyoviy mahsulotlardan foydalanilgani kabi til ham g'oya va madaniyatni namoyon etish uchun tovushlar ham yozma iboralardan foydalaniladi. Ushbu insonning ikki ijtimoiy harakati bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Taom tanavvul qilinganda u albatta og'iz orqali inson tanasi orqali kiradi, til ham bu jarayonda faol ishtirok etgani kabi nutqda ham u o'z ishtirokini amalga oshiradi. Gerhardt taom hamda til o'rtasidagi aloqadorlikni quyidagicha tasvirlaydi: "masalliqlar orqali taom tayyorlaniladi, pishiriladi; tovushlar esa so'zlarda o'z aksini topadi va matn hosil qiladi. Til yordamida taom qanday tayyorlanishi, qanaqa masalliqlar ishlatilinishi, pazandachilikning turlari qanday atalishi, qaysi taom ijtimoiy munosabatda muhim rol o'ynashi mumkinligi haqida ma'lumot beradi"²¹. Demak, ushbu jihatdan olib qaralganda til va taom ilmiy tadqiqot qilinish uchun bir nechta asoslarga egadir.

²¹ Gerhardt C, Frobenius M, Ley S. Culinary Linguistics; The chef's special. Amsterdam. John Benjamins Publishing Company, 2013. P: 6.

Shu sababli ham gastronomiyani termin sifatida xarakterlash biroz qiyin hisoblanishining sababi uni jamiyat tomonidan turli xil va keng sohalarga faol foydalanishidir. Rosario Scarpato ta'kidlagandek, gastronomiya termini yangi termin emas, u juda qadim zamonlardan boshlab shakllanib kelgan sohadir. Gastronomiya terminiga lug'atlarda turli ma'nolar berilib o'tiladi. Umumiy qilib unga ta'rif beradigan bo'lsak, gastronomiy bu – taom tanlash, uni tayyorlash, uni tortiq qilish (serviz xizmatlari) va mazali ovqatdan rohatlanish demakdir.

Etimologiya jihatidan e'tibor beradigan bo'lsak gastronomiya so'zi Qadimgi Grek madaniyatiga borib taqaladi. Gastronomiya so'zi (γαστήρ, gaster-“oshqozon”, νομός, nomos-“fan, ta'limot” degan ma'nolarni bildirib, gastronomiya madaniyat hamda taom bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarini bir-biriga bog'lovchi soha hisoblanadi. Gastronomiya oziq-ovqat tayyorlash va inson ovqatlanishining taktil xususiyatlarini topish, tatib ko'rish, uchrashish, o'rganish va tushunishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u oziq-ovqatning keng doiradagi odamlar bilan qanday bog'lanishiga e'tibor qaratadi²².

Gastronomiya sohasining ilk rivojlanish o'choqlari ibtidoiy odamlarning ovqat pishirish uchun olovdan foydalanib, oilalar o'zlari pishirgan taomlarni baham ko'rish uchun olov atrofida to'planishlariga borib taqaladi. Fransiyaning janubidagi Ariejdagi Les Trois Frèresdagi kabi qadimgi davr g'or rasmlari ushbu dastlabki gastronomik voqealarni tasvirlaydi. Qadimgi Ossuriya, Babil va Misr kabi ilk sivilizatsiyalarda ham taom tayyorlash, tanlash, tortiq etish va iste'mol qilish kabi jarayonlar amalga oshirilgani ham gastronomiyaning qadimdan rivoj topib kelganligidan dalolat beradi. Aksariyat lug'atlar gastronomiyani nozik ovqatlanish san'ati yoki ilm-fan nuqtai nazaridan ta'riflaydi. San'at va fanga bo'lgan e'tibor amaliy ma'noda atamaning kelib chiqishi bilan aniq bog'langan mahorat va bilim deb tarjima qilinadi. Ma'lumki, “gastronomiya” so'zining eng qadimgi qo'llanilishi qadimgi Yunonistonda bo'lgan. Miloddan avvalgi IV asrda Sitsiliya yunon Arkestrat O'rta yer dengizi mintaqasiga oziq-ovqat va vino bo'yicha eng qadimgi qo'llanma bo'lgan kitob yozilgan; gastronomiya esa bu kitobning bir nechta taxminiy nomlaridan biridir²³. Eramizning 200-yillarida yozilgan Afina asarlaridan parcha-parcha bo'laklardan tashqari Arkestratning kitobi endi yo'q. Arkestrat - jumboqli qahramon, ammo u qadimiy O'rta yer dengizi hududida nima yeyish va ichish yaxshiroq ekanligini va uni

²² Montagné, Prosper. Larousse gastronomique: The New American Edition of the World's Greatest Culinary Encyclopedia. Edited by Jennifer Harvey Lang. New York: Crown, 1988. Second English edition. P: 6.

²³ [John Wilkins](#), [Shaun Hill](#). *Food in the Ancient World*. 1994. P: 35.

qayerdan topishni bilish uchun keng sayohat qilgani ma'lum bo'lib, gastronomiya va turizm o'rtasidagi dastlabki aloqani shu tarzda o'rnatgan.

Keyinchalik esa "Gastronomie" atamasi yana bir bor 1801-yilda Jozef Berchouxning oshpazlik haqidagi asarlaridan birida deb namoyon bo'ladi.

Shuningdek, Jean Anthelme Brillat Savarinning "Ta'm fiziologiyasi" kitobi nashr etilgandan beri gastronomiya termini yanada keng qo'llanila boshlandi. Brillat Savarinning so'zlariga ko'ra, "Gastronomiya - bu inson ovqatlanishi bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni bilish va tushunishdir. Uning maqsadi eng yaxshi oziq-ovqatdan foydalanib, uni odamlar uchun saqlashni ta'minlashdir"²⁴.

Shubhasiz, qadimgi Yunonistondan XIX asr Yevropasiga qadar gastronomiyani talqin qilishda ajoyib izchillik mavjud edi. Bundan tashqari, bu talqinlar XIX-XX asrlarda bo'lgani kabi XXI asrda ham o'rinli edi. Shunisi e'tiborga loyiqki, ular gastronomiyaning diqqat markazida oziq-ovqat va ichimlikning moddiy manba sifatida emas, balki oziq-ovqat va ichimlik bizni iste'mol qilishda ularning - qanday, qayerda, qachon va nima uchun tanovvul qilishlik yoki ichishlik muhim edi.

Gastronomiyani amaliyot hamda fan sifatida o'rganilish muhim hamiyatga egadir. Masalan, ma'lum bir xalqning oshxonasi tanlanib, uning pazandachilik texnikasi bilan yaqindan tanishib chiqish bu amaliyot hisoblanadi, agar, mazkur oshxonada ishlatiladigan mahsulotlarning kimyoviy yoki fizik jihatdan tadqiq etilsa ushbu holat o'z-o'zidan fan bilan bog'laniladi.

Ancha yillar oldin odamlar ko'chalarda ham taomlar tayyorlashar va ularni sotishar edi. Ushbu faoliyat zamonlar osha hozirgi zamonaviy kafe va restoranlar ko'rinishiga o'zgarib bordi. Ming yillar davomida odamlar uylaridan tashqarida ovqatlanish uchun ko'cha sotuvchilaridan yengil gazak va tabilariga ko'ra ichimliklarni sotib olishib, yo'l chetidagi mehmonxonada o'tirishar va iste'mol qilishar edi.

G'arbning eng dastlabki restoranlari Fransiyada paydo bo'la boshladi va XVIII asrga kelib Parijda oshpazlik inqilobi boshlandi. Ammo haqiqiy restoran madaniyatining eng qadimgi namunalaridan biri 600 yil oldin deyari dunyoning yarim qismida boshlangan.

"Dining Out: A Global History of Restaurants" kitobining hammualliflari Elliot Shor va Ketii Rousonning so'zlariga ko'ra, restoran sifatida osongina tanib bo'lingan birinchi muassasalar Xitoyda miloddan avvalgi 1100-yillarda, har birida 1 milliondan

²⁴ Dahbi Rita. The cultural development of gastronomy. Culinary art versus future trends. Vienna. May. 2015. P: 19.

ortiq aholi istiqomat qiladigan ikki Kayfeng va Xanchjou kabi shaharlarda aholi zich gavjum bo'lgan bir davrda paydo bo'lgan.

XII asrda Song sulolasining shimoliy va janubiy poytaxtlari o'rtasida savdo qizg'in edi, deb tushuntiradi Brin Mavr kollejining tarix professori Shor, ammo o'z shaharlaridan tashqarida sayohat qilgan xitoylik savdogarlar noodatiy mahalliy taomlarga o'rganmagan edi. "Ushbu ikki shahardagi asl restoranlar asosan janubdan kelgan odamlar uchun janubiy taomlar yoki shimoldan kelganlar uchun shimoliy taomlar pishirar edi. Bu kabi "etnik restoran"ni biz birinchi restoran deya olamiz", deydi Shor²⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gastronomik_turizm
2. Вульф Эрик «Что такое гастрономический туризм». <http://www.worldoftravel.org/what-is-food-tourism>.
3. Gerhardt C, Frobenius M, Ley S. Culinary Linguistics; The chef's special. Amsterdam. John Benjamins Publishing Company, 2013. P: 6.
4. Montagné, Prosper. Larousse gastronomique: The New American Edition of the World's Greatest Culinary Encyclopedia. Edited by Jennifer Harvey Lang. New York: Crown, 198938. Second English edition. P: 6.
5. [John Wilkins](#), [Shaun Hill](#). Food in the Ancient World. 1994. P: 35.
6. Dahbi Rita. The cultural development of gastronomy. Culinary art versus future trends. Vienna. May. 2015. P: 19.
7. Elliot Shore, Katie Rawson : Dining Out: A Global History of Restaurants. August 15, 2019. P:5.

²⁵ Elliot Shore, Katie Rawson : Dining Out: A Global History of Restaurants. August 15, 2019. P:5.